

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ В НЕЯЗЫКОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Н.Б. Джураева

старший преподаватель

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

кафедра Узбекского и иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401076>

Аннотация. В этой статье мы обрисовываем в общих чертах причины, по которым общение в нем имеет такое значение. Вы также узнаете о некоторых стратегиях, которые помогут вам и вашим ученикам достичь наилучших результатов.

Ключевые слова: Коммуникативные навыки, контент, методы обучения, успеваемость, студенты, прогресс, групповые обсуждения, язык тела.

Коммуникативные навыки являются наиболее важными для взаимодействия со студентами, потому что сам процесс обучения требует их. В своей роли учитель несет ответственность за понимание и разбивку сложной информации, четкое изложение этой информации студентам (как в устной, так и в письменной форме), чтобы удерживать их внимание, а также выслушивание и решение их вопросов или проблем. Преподаватели также должны адаптировать контент для различных стилей обучения, мотивировать учащихся к учебе, строить поддерживающие отношения, используя поощрение и сопереживание, управлять классом и давать обратную связь, чтобы сделать ваш класс безопасной и поддерживающей учебной средой. Все это требует хороших коммуникативных навыков. Чем лучше его коммуникативные навыки, тем эффективнее он может выполнять эти задачи. В свою очередь, ваши студенты добьются большего академического прогресса. Исследования показали, что успех учащихся напрямую связан с интерактивной, увлекательной учебной средой, созданной способными учителями. Кроме того, то, как вы общаетесь со своими учениками, может положительно повлиять на их восприятие учебного заведения, их роль в группе, самих себя и их способности, а также их мотивацию к успеху [1].

Однако это работает в обе стороны: плохие коммуникативные навыки и, следовательно, плохие методы обучения приводят к снижению уровня понимания учащимися и могут негативно повлиять на их академическую успеваемость. Это также может привести к тому, что учащимся не хватает мотивации и считают, что не могут добиться успеха. Это может иметь последствия на всю оставшуюся жизнь. Поэтому эффективная коммуникация между преподавателем и студентами чрезвычайно важна. Это позволяет вам выполнять свою работу хорошо, с положительными результатами для ваших студентов. Дополнительным преимуществом является то, что ваша группа может использовать вас в качестве модели для улучшения своих навыков общения, которые имеют решающее значение для их развития и будущего обучения.

Было доказано, что поддерживающие отношения между студентами и преподавателями положительно влияют на вовлеченность в занятия, участие и достижения учащихся. Имейте политику открытых дверей, чтобы студенты могли приходить и говорить с вами о любых проблемах, и всегда проявляйте сочувствие и заботу, когда взаимодействуете с ними.

Кроме того, вы должны признать, что некоторые студенты не чувствуют себя комфортно, выступая перед аудиторией. Если вы попросите их принять участие, вы можете использовать подпорки (например, начальные предложения), чтобы они чувствовали себя в большей безопасности, делая это. Однако в принудительном участии обычно нет необходимости: вполне вероятно, что более тихие учащиеся обладают отличными навыками слушания и учатся так же много, несмотря на то, что не делятся своими мыслями.

Работа в команде и групповые обсуждения способствуют созданию более комфортной атмосферы в классе. Работая в малых группах, учащиеся могут легче делиться своими идеями и улучшать свои коммуникативные навыки. Эти мероприятия также дают им хорошую возможность задать вам вопросы и получить отзывы о своей работе, что приведет к эффективному общению между вами, лучшему пониманию урока и академическим преимуществам.

Вы также можете попытаться улучшить свои коммуникативные навыки, работая в команде со своими коллегами. Планирование большего количества уроков вместе, обмен идеями и совместное решение проблем улучшит ваше взаимодействие.

Язык тела. Общение бывает не только вербальным, но и невербальным: вы должны следить за тем, чтобы сигналы, которые вы подаете через язык тела, были позитивными, уверенными и привлекательными. Например, установление зрительного контакта со студентами во время разговора с ними показывает, что вы поддерживаете их и проявляете внимание. Зрительный контакт также важен, когда вы выступаете перед всем аудиторией — это побуждает всех обращать внимание, что помогает им учиться, а также заставляет их чувствовать себя вовлеченными. Для большего зрительного контакта вам, возможно, придется заранее более тщательно изучить содержание урока, чтобы вам не приходилось отводить взгляд, чтобы читать свои заметки.

Во время обучения вы должны использовать жесты, чтобы подчеркнуть свои слова. Это повышает интерактивность урока, делая его визуально более интересным и, следовательно, более запоминающимся. Держите руки открытыми — не сгибайте их — и используйте улыбки, кивки и большие пальцы, чтобы подбодрить учащихся, когда они участвуют. Передвижение по классу во время преподавания может помочь устранить барьер между вами и вашими учениками и дает им меньше возможностей отвлечься или отвлекаться.

Язык тела также важен при работе с негативным поведением. Чтобы избежать конфронтации, убедитесь, что вы не стоите прямо над учащимся или перед ним, не указываете на него и не вторгаетесь в его личное пространство. Может быть эффективным спуститься на их уровень и тихо поговорить об их поведении или поговорить с ними за пределами класса, чтобы не привлекать слишком много внимания. Помните, что поведение учеников — это тоже форма общения, и подумайте, о чем оно говорит вам.

Активное слушание. Не следует упускать из виду компонент «аудирования» в общении — более 60% всех недоразумений возникает из-за плохого слушания.

Обратная связь. Обратная связь также является важным компонентом общения в аудитории. В последние годы было проведено много исследований, посвященных

обратной связи. Было показано, что положительная обратная связь (т. е. похвала) укрепляет уверенность учащихся, заставляя их больше верить в то, что они могут добиться успеха, а также помогает создать благоприятную среду и повысить успеваемость.

Вы должны следить за тем, чтобы отрицательная обратная связь использовалась очень экономно; для общего управления классом гораздо эффективнее использовать положительную обратную связь, чтобы проиллюстрировать поведение, которое вы хотите видеть. В ситуациях, когда вам все же приходится использовать отрицательную обратную связь, вы должны прямо указать на поведение, которое вы хотите прекратить, дать объяснение, почему (например, «не делайте этого. Я не думаю, что это безопасно»), позволить учащемуся подумать о морали (например, «правильно ли вы поступаете?»). Эти методы повышают эффективность отрицательной обратной связи и уменьшают любое вредное воздействие, которое она может иметь.

Наконец, вы должны дать учащимся возможность оставить отзыв о ваших уроках или стилях преподавания. Это показывает, что вы цените их мнение, улучшает общение между вами и помогает вам улучшить свое преподавание и их обучение.

Чувство юмора. Было обнаружено, что использование юмора в классе способствует обучению, само мотивации и позитивным отношениям между учащимися и учителями. Это позволяет вам установить взаимопонимание с вашим классом и поддерживать их интерес к уроку [2]. Например, вы можете рассказывать анекдоты или смешные анекдоты, приводить беззаботные личные примеры или смеяться над собственными шутками учащихся. Тем не менее, вы должны следить за тем, чтобы не использовать негативный юмор, когда вы унижаете или ставите учащихся в неловкое положение, или юмор, не относящийся к уроку, тревожный или вынужденный. Продолжайте использовать только юмор, который получил положительный отклик в группе (например, смех).

Использование современных средств обучения, таких как компьютеры, видео и онлайн-ресурсы, — это еще один способ поддерживать интерес учащихся и укреплять их понимание. Это также может повысить эффективность вашего общения со студентами с разными стилями обучения, которые могут получить больше пользы от онлайн-ресурсов, чем от более устаревших. Попробуйте регулярно включать некоторые из этих вспомогательных средств в свои уроки.

Хорошее общение — и хорошее преподавание — это понимание и понимание. По этой причине вы всегда должны быть ясными и недвусмысленными и адаптировать свои слова к вашей аудитории.

Не следует недооценивать важность эффективного общения в классе — это может повлиять на успеваемость ваших учеников, чувство собственного достоинства, восприятие школы и вашу собственную карьеру. Использование коммуникативных стратегий, подобных тем, которые мы подробно описали выше, может позволить вам стать более успешным учителем, который лучше удовлетворяет потребности ваших учеников.

References:

1. Dobbs, J., & Arnold, D. H. (2009). Relationship between preschool teachers' reports of

children's behavior and their behavior toward those children. School Psychology Quarterly, 24(2), 95–105. <https://doi.org/10.1037/a0016157>

2. Marinella Caruso. 2017. Teaching how to Listen. Blended Learning for the Development and Assessment of Listening Skills in a Second Language. DOI:10.53761/1.14.1.7
3. M. Maxsudova “Muloqot psixologiyasi” T.2006 y
4. N.Juraeva, F.Razikova, D.Shahobuddinova “The Importance Of Information And Communication Technologies In Learning Foreign Languages At The Textile Institute “. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed .Journal. Volume: 6 Issue: 12. December 2020.
6. L.Usmanova , N.Djuraeva, D.Saidvalieva, H. Bakirova «The Role Of Terms Of Specialty In Professionally Oriented Education». Journal of Hunan University Natural Sciences) Vol. 48. No. 11. November 2021.